

Скриньковський Р. М.

*кандидат економічних наук, професор
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-2180-8055>*

Петков С. В.

*доктор юридичних наук, професор
Військовий інститут
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
<https://orcid.org/0000-0003-4160-767X>*

Копотун І. М.

*доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України
Донецький державний університет внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0002-2947-8599>*

Економіка Збройних Сил України як складова частина оборонної економіки держави

В умовах збройної агресії російської федерації проти України, що переросла в повномасштабну злочинну російсько-українську війну (з 24 лютого 2022 року) [1; 2], першочерговим завданням та прямим обов'язком держави є максимальне забезпечення потреб оборони України, всебічна й належна підтримка Збройних Сил України та захисників і захисниць України [3], з дотриманням принципів організації та функціонування Збройних Сил України і норм міжнародного права.

У контексті вищезазначеного нагадаємо, що «оборона України — система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо

підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту» (ст. 1 Закону України (далі – ЗУ) «Про оборону України» від 06.12.1991 р. № 1932-XII, із змінами [4]). «Збройні Сили України – це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. ... Фінансування Збройних Сил України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України» (ст. 1 ЗУ «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 р. № 1934-XII, із змінами [5]). Склад Збройних Сил України рекомендується визначати з урахуванням вимог таких принципів, як «оборонна достатність» (або «достатність військ (сил) та засобів для оборони»), «збалансованість складу», «оперативна мобільність» та «воєнно-економічна доцільність» [6, с. 44; 7].

У Стратегії воєнної безпеки України «Воєнна безпека – всеохоплююча оборона», затвердженої Указом Президента України від 25.03.2021 р. № 121/2021 [7], зазначено, що дотримання принципу оборонної достатності (достатності сил та засобів для оборони) включає «фінансування та підтримання оборонного потенціалу держави на рівні, достатньому для надання відсічі і стримування збройної агресії проти України, з урахуванням поточного стану і перспектив розвитку безпекового середовища у світі та регіоні довкола України» [7]. «Задоволення потреб всеохоплюючої оборони України передбачає адаптивне до змін безпекового середовища та збалансоване з можливостями держави використання людського капіталу, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів України, їх підсилення ресурсами держав-партнерів. ... Фінансовий ресурс на потреби Збройних Сил України та інших складових сил оборони визначатиметься з використанням сучасних методів оборонного планування та управління оборонними ресурсами і з урахуванням можливостей державного бюджету для

забезпечення належного утримання існуючих та реалізації пріоритетних проектів розвитку перспективних оборонних спроможностей» [7].

За результатами аналізу публікацій [6; 8–10] з'ясовано, що оборонна економіка вивчає: взаємозв'язок між війною (збройною агресією) й економікою; закономірності та особливості забезпечення національної безпеки і оборони й функціонування економіки в мирний час; оборонний бюджет держави; питання оцінки та співставлення воєнно-економічних потенціалів країн-партнерів й країн-суперниць та/або їх коаліцій, аспекти розвитку оборонно-промислового комплексу, питання оборонного виробництва, механізм застосування міжнародних економічних й торговельних санкцій; економічні засади оборони держави, економічні права та обов'язки громадян у сфері оборони, ймовірні умови економічного забезпечення збройних сил, тенденції розвитку форм і способів воєнних (бойових) дій та засобів ведення боротьби; систему економічних заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту; питання мобілізаційної підготовки і мобілізації та переведення національної економіки та її галузей з мирного на воєнний стан, а також способи забезпечення стійкого функціонування економіки під час війни та воєнного стану; формування і розвиток воєнно-економічної бази на арені театру воєнних (бойових) дій тощо. Економіка Збройних Сил України є надзвичайно важливою та відносно самостійною складовою частиною оборонної економіки держави, що впливає з особливостей функціонування самої сфери та специфіки її вивчення, в рамках якої здійснюється економічний процес [6–11].

З огляду на вищенаведене, вважаємо, що економіку Збройних Сил України, з урахуванням накопиченого практичного досвіду [8–10] під час російсько-української війни [1–3], доцільно розглядати з двох сторін і як складову частину

(або структурну складову) оборонної економіки держави. З одного боку, першого, це частина структурної моделі організації у загальній системі підготовки, застосування, підтримки і розвитку військ (сил) Збройних Сил України, спеціальний військово-господарський механізм (економічно-організаційний), призначений для своєчасного і повного, безперебійного фінансування і стійкого економічного забезпечення потреб військ (сил) Збройних Сил України. З іншого боку, другого, це специфічна галузь знань, важливий розділ військової (воєнної) науки, яка вивчає закономірності і особливості економічного забезпечення постійної бойової готовності військ (сил) Збройних Сил України та їх боєздатності на належному рівні в умовах обмеженості ресурсів (фінансових, трудових та/або матеріально-технічних).

Дослідження законів та звичаїв війни, вивчення і врахування економічної теорії, законів економіки та закономірностей економічного забезпечення Збройних Сил України, на які відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності [4; 5], дасть можливість більш ефективно й раціонально розподіляти та витрачати фінансові ресурси, виявляти і мобілізувати резерви на оборону держави й отримувати кращий результат в контексті підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Список використаних джерел

1. *Україна під час російсько-української війни 2014–2023 рр.: генеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень*: монографія / За заг. ред. Б. Попкова, С. Петкова. Київ: Видавництво Ліра-К. 2023. 272 с.
2. Скриньковський Р. М., Петков С. В., Корецький О. П., Гудима В. В., Козяр Р. Я., Чорній Б. І., Корецька В. В., Чубенко А. Г. Взаємодія між Збройними Силами України,

- іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації в умовах воєнного стану. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки»*. 2024. № 3(73). С. 129–143. doi: <https://doi.org/10.25313/2520-2308-2024-3-9682>.
3. Забезпечення ЗСУ – ключовий пріоритет держави задля досягнення миру та збереження держав. *Матеріали газети «Голос України»*. URL: <http://www.golos.com.ua/article/358820> (дата звернення: 01.05.2024).
 4. *Про оборону України*: Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text> (дата звернення: 01.05.2024).
 5. *Про Збройні Сили України*: Закон України від 06.12.1991 р. № 1934-XII (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text> (дата звернення: 01.05.2024).
 6. Тимошенко Р., Загорка О. Загальні методологічні положення воєнно-економічного обґрунтування складу Збройних Сил України на сучасному етапі їх реформування. *Наука і оборона*. 2014. № 1. С. 43–48.
 7. *Стратегія воєнної безпеки України «Воєнна безпека – всеохоплююча оборона»*: Затверджена Указом Президента України від 25.03.2021 р. № 121/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text> (дата звернення: 01.05.2024).
 8. Мунтіян В. І. *Економіка та оборонні витрати: аналіз зарубіжних досліджень і український шлях розвитку / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України*. Київ, 1998. 463 с.
 9. Кириленко І. В. *Основи оборонної економіки*. Київ: ВІКНУ, 2009. 135 с.

10. Брижеватий В. М., Сизов А. І. *Економіка Збройних Сил України як складова частина оборонної економіки країни*. Київ: ВІКНУ, 2014. 59 с.
11. *Державна таємниця як складова національної безпеки України: охорона та доступ до державної таємниці; законодавче забезпечення державної таємниці; відповідальність за розголошення державної таємниці; особливості дотримання державної таємниці під час відправлення правосуддя; особливості регулювання в особливий період та під час воєнного стану* / Укл.: Джус О. А., Золотарьова М. К., Копотун І. М., Макарова Т. П., Микитюк М. А., Павлюк О. О., Пасіка С. П., Петков С. В., Скриньковський Р. М., Сопільник Л. І., Чубенко А. Г., Шевченко А. М. Київ: ВД «Професіонал», 2023. 438 с.